

Лазарев Максим Александрович
кандидат педагогических наук, профессор РАЕ, главный специалист,
Вольное экономическое общество России,
департамент научных конференций и Всероссийских проектов
e-mail: humanityspace@gmail.com

Бочкарева Екатерина Дмитриевна
кандидат педагогических наук,
документовед постоянно действующей приемной комиссии
ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры»
e-mail: bochkareva.ed@mail.ru

Lazarev Maxim A.
Candidate of Pedagogical Sciences,
Professor of the Russian Academy of Economics, Chief Specialist,
Free Economic Society of Russia,
Department of Scientific Conferences and All-Russian Projects

Bochkareva Ekaterina D.
candidate of pedagogical sciences,
document manager of the permanent selection committee
Moscow State Institute of Culture

ВОСПИТАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ МОЛОДЕЖИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ – ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Аннотация. Статья посвящена воспитанию исторической памяти молодежи в учреждениях культуры и образования как фундаментальной основе государственной культурной политики России. Государственная культурная политика России имеет важное значение в воспитании исторической памяти молодежи. Она направлена на сохранение и популяризацию исторического наследия, формирование гражданской и национальной идентичности, а также патриотическое воспитание.

Ключевые слова: воспитание исторической памяти, молодежь, учреждения культуры и образования, фундаментальная основа, государственная культурная политика России.

THE EDUCATION OF THE HISTORICAL MEMORY OF YOUNG PEOPLE IN CULTURAL AND EDUCATIONAL INSTITUTIONS IS THE FUNDAMENTAL BASIS OF THE STATE CULTURAL POLICY OF RUSSIA

Abstract. The article is devoted to the education of the historical memory of young people in cultural and educational institutions as the fundamental basis of the state cultural policy of Russia. The state cultural policy of Russia is of great importance in educating the historical memory of young people. It is aimed at the preservation and popularization of historical heritage, the formation of civil and national identity, as well as patriotic education.

Keywords: education of historical memory, youth, cultural and educational institutions, fundamental basis, state cultural policy of Russia.

Государственная культурная политика России является комплексом мер и программ, разработанных и реализуемых государством для поддержки и развития культуры, искусства и национального наследия страны. Ее целью является сохранение и продвижение культурного богатства России, поддержка творческих отраслей и обеспечение доступа граждан к культурным ценностям.

«Культура России – такое же ее достояние, как и природные богатства. В современном мире культура становится значимым ресурсом социально-экономического развития, позволяющим обеспечить лидирующее положение нашей страны в мире благодаря привлекательности российской системы ценностей» [10].

Основные принципы и направления государственной культурной политики России включают следующее:

1. Сохранение и поддержку культурного наследия. Государство осуществляет меры по сохранению и защите исторических памятников, музеев, архивов и библиотек. Финансируется реконструкция и реставрация объектов культурного наследия, а также их научное изучение и доступность для широкой аудитории.

2. Поддержка развития культурных индустрий. Государственная политика направлена на стимулирование творческой деятельности и развитие культурных отраслей, таких как литература, кино, театр, музыка, изобразительное искусство и др. Создаются программы и финансовые механизмы для поддержки талантливых молодых художников, писателей, музыкантов и других творческих личностей.

3. Популяризация национальной культуры. В рамках государственной культурной политики проводятся программы и проекты, направленные на популяризацию национальной культуры, а также организуются фестивали, выставки, концерты, соревнования и другие мероприятия, на которых представляются национальные традиции, ремесла, музыка, танцы и др.

4. Развитие международного культурного сотрудничества. Государство активно поддерживает участие российских художников, музыкантов, театров и культурных организаций в международных проектах, что способствует обмену опытом, расширению культурных связей и продвижению российской культуры за рубежом.

5. Доступность и разнообразие культурных мероприятий. Государство уделяет внимание созданию доступных условий для получения культурного опыта. Развивается сеть культурных учреждений, библиотек, музеев, театров и других культурных объектов. Проводятся меры по снижению стоимости билетов на культурные мероприятия, включая программы бесплатного посещения для студентов, пенсионеров и других социальных категорий.

В Основах государственной культурной политики РФ, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 25 января 2023 года N 35 делается акцент на том, что «На протяжении всей отечественной истории именно культура сохраняла, накапливала и передавала новым поколениям духовный опыт нации, обеспечивала единство многонационального народа России, воспитывала чувства патриотизма и национальной гордости, укрепляла авторитет страны на международной арене.

Утверждение приоритета культуры призвано обеспечить дальнейшее развитие потенциала общества и личности [5], сохранение гражданского единства, защиту национальных интересов, достижение национальных целей развития Российской Федерации. Главным условием их реализации является формирование нравственной, социально ответственной, самостоятельно мыслящей, творческой личности, разделяющей традиционные российские духовно-нравственные ценности» [10].

Государственная культурная политика России является важным инструментом развития и сохранения культурного наследия страны. С ее помощью поддерживается

творческая деятельность, популяризируется национальная культура, улучшается доступность культурных мероприятий и разрабатываются меры для международного сотрудничества.

Государственная культурная политика ориентирована на развитие современного искусства. Поддерживаются молодые художники, дизайнеры и архитекторы, создаются пространства для экспериментов и творческой активности. Государство также оказывает финансовую поддержку для реализации проектов современного искусства и проведения выставок, фестивалей и перформансов.

Государственная культурная политика России направлена на развитие культурного туризма. В этом контексте происходит активное продвижение культурных маршрутов, расширение инфраструктуры для туристов, организация гармоничного взаимодействия субъектов туристической и культурной индустрии, что способствует развитию экономики, сохранению культурного наследия и приобщению широкой аудитории к культурным ценностям страны.

Важнейшей задачей государственной культурной политики является поддержка и развитие культурных и традиционных особенностей различных народов, населяющих Россию. Ведутся программы по сохранению и продвижению национальных культур, организуются мероприятия, направленные на сплочение и уважение культурных различий.

Государство осуществляет поддержку образования в сфере культуры и искусства. Создаются специализированные учебные программы и учреждения, финансируются стипендии и гранты для обучения талантливых студентов в области искусства и культуры. Государственная культурная политика также способствует распространению знаний о культуре и искусстве через массовые мероприятия, медиа и интернет-проекты.

Профессор Жарков А.Д. считает, что «Государственная культурная политика ставит перед учреждениями культуры задачу защиты русского языка посредством создания организационно-педагогических условий для повышения качества владения родным языком всеми сотрудниками и специалистами, руководителями и участниками коллективов художественной самодеятельности, руководителями и участниками клубов по интересам и любительских объединений и всех посетителей, зрителей и слушателей» [2, С. 54].

Государство поддерживает развитие и продвижение российской культуры за рубежом. Проводятся мероприятия и программы, направленные на показ российского искусства, литературы, музыки и других культурных форм за пределами страны. Такие проекты способствуют укреплению межкультурного диалога и привлечению внимания к российской культуре.

Основные принципы государственной культурной политики России обеспечивают поддержку и развитие культуры, защиту национального наследия, доступность и разнообразие культурных программ, а также укрепление культурных связей в мире. Все эти меры способствуют развитию культурной сферы, сохранению национальной и культурной идентичности, а также повышению качества жизни населения.

«Единение науки, образования и искусства закладывает основу для понимания общественной миссии культуры как инструмента передачи новым поколениям свода моральных, этических и эстетических ценностей, составляющих ядро российской самобытности.

Принимая настоящие Основы, государство впервые возводит культуру в ранг национальных приоритетов и признает ее важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, залогом динамичного социально-экономического развития, гарантом сохранения единого культурного пространства и

территориальной целостности России» [10].

Воспитание исторической памяти молодежи является важной задачей для учреждений культуры и образования. Они играют ключевую роль в формировании осознанного отношения к истории, укреплении гражданской и национальной идентичности, а также понимании причин и последствий исторических событий.

Президент РФ В.В. Путин сказал: «Народ без памяти не имеет будущего. Не зная прошлого, будущего никогда не будет, мы будем все утрачивать, все то, чем мы дорожим и на основе чего мы развиваемся и идем вперед. Нельзя жить только прошлым, это ведет в никуда. Прошлым жить нельзя, нужно жить сегодняшним днем и смотреть в будущее. Но не бывает будущего без знания прошлого, без понимания того, на какой земле мы живем и благодаря кому мы живем» [8].

По мнению профессора Жаркова А.Д. «Формирование гражданского общества и построение правового государства выступает одной из важных стратегических целей воспитания исторической памяти у населения. Отсюда повышение гражданско-правовой культуры личности возможно через воспитание исторической памяти» [3, С. 172].

Представим практические подходы к воспитанию исторической памяти молодежи в учреждениях культуры и образования.

Необходимо включение исторических тем в образовательную программу. Школы и университеты должны внедрять в свои учебные планы уроки истории, которые позволяют молодежи ознакомиться с основными этапами истории и анализировать исторические факты и события.

Посещение музеев, памятников и исторических мест помогает молодежи непосредственно ощутить историю, что позволяет им соприкоснуться с прошлым и лучше понять исторические события.

Молодежь активно пользуется современными технологиями, поэтому их использование в историческом образовании может быть эффективным [6]. Например, учебные приложения, онлайн-уроки, виртуальные экскурсии и игры могут помочь привлечь внимание молодежи к истории и сделать обучение более интересным и увлекательным.

Проведение дискуссий, дебатов и других форм коллективного обсуждения исторических тем в учреждениях культуры и образования помогает молодежи развить критическое мышление и аргументацию, а также стимулирует интерес к истории.

Организация конкурсов, проектов и исследовательской деятельности в области истории позволяет молодежи погрузиться в исследовательскую работу и на практике углубить свои знания в области истории.

Кроме того, важно сотрудничество учреждений культуры и образования с музеями [1], архивами и другими историческими организациями для обмена опытом, проведения совместных мероприятий и создания образовательных ресурсов.

Все эти подходы помогут сформировать у молодежи глубокое понимание истории, привить любовь к своей стране и уважение к культурному наследию.

Кроме перечисленных подходов, существует еще несколько способов воспитания исторической памяти молодежи в учреждениях культуры и образования.

Необходима интеграция исторических материалов и ресурсов в учебные программы. Учебные пособия, учебники и другие материалы по истории могут быть обновлены и включить более широкий спектр исторических событий и периодов, что поможет молодежи получить более полное и разнообразное представление о прошлом.

Учреждения культуры должны организовывать выставки, концерты, театральные постановки и другие мероприятия, посвященные историческим событиям и личностям, что поможет молодежи визуально представить историю и привлечь их интерес к ней.

Приглашение историков, ученых и специалистов для проведения семинаров и лекций по историческим темам может быть полезным для молодежи, так как они будут иметь возможность задать вопросы, услышать экспертное мнение и углубить свои знания.

Учреждения культуры и образования могут активно сотрудничать с молодежными организациями, клубами и студенческими сообществами, предлагая им взаимодействие с историческими ресурсами и организацию совместных проектов, что поможет привлечь молодежь к истории через форматы, интересные и актуальные для них.

Разработка и использование игровых и интерактивных приложений, посвященных историческим событиям и фактам, может быть эффективным способом, чтобы привлечь молодежь и увлечь их участием в историческом процессе.

Все эти меры должны быть реализованы с учетом потребностей и интересов молодежи, чтобы они действительно оказались привлекательными и эффективными. Они помогут создать условия для осознанного и глубокого погружения молодежи в историю и воспитания у них исторической памяти.

Государственная культурная политика России имеет важное значение в воспитании исторической памяти молодежи. Она направлена на сохранение и популяризацию исторического наследия, формирование гражданской и национальной идентичности, а также патриотическое воспитание.

«Воспитание исторической памяти есть интегративное качество личности, которое позволяет ей ощущать себя юридически, нравственно и политически дееспособной. Основная цель – воспитание исторической памяти на примерах нравственных идеалов общества, чувстве любви к Родине, потребности в деятельности на благо общества» [3, С. 174].

Основные направления государственной культурной политики России в воспитании исторической памяти молодежи включают: укрепление образовательной системы; поддержку музеев и архивов; организацию патриотических мероприятий; развитие культурно-образовательных программ и проектов; создание медиа-проектов и платформ.

Государство финансирует реставрацию и сохранение исторических музеев, памятников и архивов, которые становятся доступными для широкой аудитории, в том числе для молодежи, что позволяет им познать историю страны и укрепить свою память о ней.

Большое значение уделяется историческому образованию в школах и университетах [4]. В учебные программы вводятся предметы, посвященные истории России, ее культурному наследию и важным историческим событиям. Создаются специализированные исторические школы и колледжи, где молодежь может углубленно изучать историю.

Государство активно поддерживает организацию патриотических мероприятий, таких как празднование Дня Победы, Дня России, исторических юбилеев и т.д., которые направлены на воспитание исторической памяти, а также патриотическое воспитание молодежи.

Государство поддерживает разработку и реализацию культурно-образовательных программ и проектов, которые позволяют молодежи участвовать в исторических исследованиях, экспедициях, посещать исторические места.

Государство поддерживает создание и развитие медиа-проектов и платформ, которые позволяют молодежи получать информацию о истории страны в доступной и интересной форме. Это могут быть телевизионные программы, интернет-ресурсы, мобильные приложения и другие форматы.

Президент РФ В.В. Путин в своем приветствии, адресованном участникам

Международных рождественских образовательных чтений заявил: «Успешное движение России вперед, ее суверенитет и национальная безопасность напрямую зависят от сбережения нашей исторической памяти, духовных основ и нравственных ценностей, воспитания молодежи на высоких образцах патриотизма» [9].

Таким образом, государственная культурная политика России является фундаментальной основой воспитания исторической памяти молодежи, создает условия для изучения истории, доступа к историческим ресурсам, участия в патриотических и культурно-образовательных проектах, что способствует формированию осознанного отношения к прошлому и настоящему России, а также воспитанию исторической памяти у молодого поколения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бочкарева Е.Д., Воронин И.И. Драматургическая основа режиссуры социально-культурной деятельности // Педагогический научный журнал. 2022. Том 5. № 4. С. 19-29.
2. Жарков А.Д. Теория и технология культурно-досуговой деятельности: учебник для бакалавров, магистрантов, аспирантов, ассистентов-стажеров и докторантов вузов культуры. М.: МГИК, 2017. 465 с.
3. Жарков А.Д. Теория, методика и организация социально-культурной деятельности: учебник. М.: МГУКИ, 2012. 456 с.
4. Лазарев М.А. Генезис представлений об объекте и предмете научного познания: опыт системно-генетического анализа // Педагогический научный журнал. 2023. Том 6. № 1. С. 207-220.
5. Лазарев М.А. 2021. Теоретико-методологическая интеграция процессов в современной педагогике // Гуманитарное пространство. Международный альманах. Том 10. № 3. С. 301-326.
6. Лазарев М.А., Бочкарева Е.Д. Образовательные концепции в логике активизации процесса обучения // Bulletin of the International Centre of Art and Education. 2022. № 2. С. 359-374.
7. Новичков В.Б., Потапов Д.А. Музыкальная культура как стратегический резерв развития человечества // Bulletin of the International Centre of Art and Education. 2022. № 1. С. 20-30.
8. Путин В.В. заявил, что народ без исторической памяти не имеет будущего [Электронный ресурс]. - ТАСС. 2 февраля 2023. URL: <https://tass.ru/obschestvo/16949805>
9. Путин В.В. 2023. Сохранение исторической памяти двигает Россию вперед и обеспечивает ее суверенитет [Электронный ресурс]. - Татар-Информ. 25 января 2023. URL: <https://www.tatar-inform.ru/news/putin-soxranenie-istoriceskoi-pamyati-dvigaet-rossiyu-vpered-i-obespecivaet-ee-suverenitet-5894330>
10. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Основ государственной культурной политики (с изменениями на 25 января 2023 года)» [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.cntd.ru/document/420242192>

REFERENCES

1. Bochkareva E.D., Voronin I.I. Dramaturgicheskaja osnova rezhissury social'no-kul'turnoj dejatel'nosti // Pedagogicheskij nauchnyj zhurnal. 2022. Tom 5. № 4. Pp. 19-29.
2. Zharkov A.D. Teorija i tehnologija kul'turno-dosugovoj dejatel'nosti: uchebnik dlja bakalavrov, magistrantov, aspirantov, assistentov-stazherov i doktorantov vuzov kul'tury. M.: MGIC, 2017. 465 p.

3. Zharkov A.D. Teorija, metodika i organizacija social'no-kul'turnoj dejatel'nosti: uchebnik. M.: MGUKI, 2012. 456 p.
4. Lazarev M.A. Genezis predstavlenij ob ob#ekte i predmete nauchnogo poznanija: opyt sistemno-geneticheskogo analiza // Pedagogicheskij nauchnyj zhurnal. 2023. Tom 6. № 1: Pp. 207-220.
5. Lazarev M.A. 2021. Teoretiko-metodologicheskaja integracija processov v sovremennoj pedagogike // Gumanitarnoe prostranstvo. Mezhdunarodnyj al'manah. Tom 10. № 3: Pp. 301-326.
6. Lazarev M.A., Bochkareva E.D. Obrazovatel'nye koncepcii v logike aktivizacii processa obuchenija // Bulletin of the International Centre of Art and Education. 2022. № 2. Pp. 359-374.
7. Novichkov V.B., Potapov D.A. 2022. Muzykal'naja kul'tura kak strategicheskij rezerv razvitija chelovechestva // Bulletin of the International Centre of Art and Education. № 1. Pp. 20-30.
8. Putin V.V. zajavil, chto narod bez istoricheskoy pamjati ne imeet budushhego [Jelektronnyj resurs]. - TASS. 2 fevralja 2023. URL: <https://tass.ru/obschestvo/16949805>
9. Putin V.V. 2023. Sohranenie istoricheskoy pamjati dvigaet Rossiju vpered i obespechivaet ee suverenitet [Jelektronnyj resurs]. - Tatar-Info. 25 janvarja 2023. URL: <https://www.tatar-info.ru/news/putin-sohranenie-istoriceskoi-pamyati-dvigaet-rossiyu-vpered-i-obespechivaet-ee-suverenitet-5894330>
10. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii «Ob utverzhdenii Osnov gosudarstvennoj kul'turnoj politiki (s izmenenijami na 25 janvarja 2023 goda)» [Jelektronnyj resurs]. URL: <https://docs.cntd.ru/document/420242192>